

Voie d'accouchement et le score d'APGAR chez les femmes avec grossesse en présentation de siège à l'Hôpital Provincial Général de Référence de Bukavu

Makelele BA^{1*}, Yatoka LJ¹, Mukosa VC¹, Kabuya P²

¹ Section Sage-femme, Institut Supérieur des Techniques Médicales de Bukavu, ISTM, BP 3036 Bukavu, province du Sud-Kivu, République Démocratique du Congo.

² Service de Maternité, Hôpital Provincial Général de Référence de Bukavu, province du Sud-Kivu, République Démocratique du Congo.

ARTICLE INFO

*Corresponding Author:

Makelele BA; E-mail: --, Tel: (+243) 990-466-756

Received : 03 Mar 2020

Accepted : 28 Jun 2020

Published: 30 Jun 2020

Read online:

Scan this QR code with your smart phone or mobile device to read online.

© 2020 Makelele et al.; licensee CRPS. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/2.0>).

RESUME

Cadre d'étude : Hôpital Provincial Général de Référence de Bukavu HPGRB.

Objectif : Contribuer à améliorer la prise en charge du nouveau-né à l'Hôpital Provincial Général de Référence de Bukavu HPGRB.

Matériel et méthodes : Une étude rétrospective a été menée sur 93 cas des grossesses en présentation de siège ayant accouché à la maternité de l'HPGRB de Janvier 2010 au 31 Décembre 2014. L'échantillonnage était systématique sur 5 ans. Le logiciel Excel 2007 et Epi Info 3.5.4 ont facilité les analyses. Le calcul de pourcentages et médiane et minimum, maximum et test de Khi-carré à un seuil de 5% a été effectué.

Résultats : Il ressort qu'une grande partie de parturientes a accouchée par voie basse soit 73,1% et avait un APGAR supérieur à 10 soit 43,01 %. Une influence s'est fait observer entre la voie d'accouchement et l'APGAR ($p=0,036$).

Conclusion : Les résultats obtenus laissent voir l'influence de la voie d'accouchement sur l'APGAR. Les personnels soignants doivent indiquer sérieusement la modalité d'accouchement par voie haute tout en veillant toujours à la santé combinée de la mère et de son enfant enfin de concourir à la maternité à moindre risque.

Mots-clés : Voie d'accouchement, Score d'APGAR, Femmes enceintes, Présentation de siège

Mode of delivery and APGAR score in women with breech pregnancies at Bukavu Provincial General Referral Hospital

ABSTRACT

Study context: Bukavu Provincial General Referral Hospital.

Objective: Contribute to enhancing of newborns' baby care at the Bukavu Provincial General Referral Hospital.

Material and methods: A retrospective study was conducted on 93 cases of breech pregnancies delivered at the Bukavu Provincial General Referral Hospital maternity ward from January 2010 to December 31, 2014. A systematic sampling was carried out over a 5-years period. The analyses were carried out using Excel 2007 and Epi Info 3.5.4 software. Percentages, medians, minimums, maximums and Chi-square test was computed at a 5% threshold.

Results: A considerable proportion of parturient (73.1%) delivered vaginally, and 43.01% had an APGAR score of 10 or above. There was an influence between the mode of delivery and the APGAR score ($p=0.036$).

Conclusion: The above findings indicate the effect of the delivery mode on the APGAR. In order to contribute to safe motherhood, health care providers must seriously evaluate the use of vaginal delivery while always guaranteeing the combined health of the person giving birth and the product of her conception.

Keywords: Mode of delivery, APGAR score, Pregnant women, Breech presentation